

Совершенствование организации бухгалтерского учета и управленческого анализа в ассоциациях водопользователей.

Юлдашева Иноятхон Закирьевна

д.э.н. (PhD), доцент Ташкентского университета экономики и технологий

Аннотация:

В данной статье оснащены основные принципы бухгалтерского учета в ассоциациях водопользователей и организационные основы анализа их основных экономических показателей, организация учета производственных затрат и анализа себестоимости продукции, а также учет распределения воды и экономических отношений с потребителями в ассоциациях водопользователей.

Ключевые слова: вода, ассоциация водопотребителей, сельское хозяйство, фермерское хозяйство, дехканское хозяйство, дефицит воды, себестоимость воды, негосударственная некоммерческая организация.

Abstract:

This article is equipped with the basic principles of accounting in water user associations and the organizational basis for the analysis of their main economic indicators, the organization of accounting for production costs and the analysis of production costs, as well as accounting for the distribution of water and economic relations with consumers in water user associations.

Key words: water, association of water consumers, agriculture, farming, landowner farming, water shortage, cost of water, non-governmental non-profit organization.

Дефицит воды в мире в последние годы приводит к вопросу регулирования распределения водных ресурсов и рационального использования воды в зависимости от потребности. В данном вопросе эффективное использование воды, прежде всего, организация ее учета и на основе его результатов управленческого анализа является процессом, важным для принятия управленческих решений, имеющих стратегические и тактические особенности. Поэтому важно организовать учет и анализ эффективного использования воды. «На сегодняшний день современные системы дают возможность автоматически организовать учет подачи воды, внедрить систему капельного орошения, определить необходимость организации этих

процессов в системе учета на основе международных стандартов. При этом важно использовать установленные стандарты для определения наилучшего способа использования водных ресурсов. Эти стандарты служат источником информации для принятия плана, обеспечивающего минимальные затраты материалов и труда».[4] По этой причине большое внимание уделяется отражению информации о затратах и финансовых результатах водных хозяйств в финансовых отчетах и организации их управленческого анализа.

В мире особое внимание уделяется научным исследованиям по совершенствованию организации бухгалтерского учета и управленческого анализа затрат и расчета себестоимости воды в ассоциациях водопользователей. Однако в связи с тем, что в странах мира затраты на водоснабжение в субъектах водопользователей и их роль в себестоимости сельскохозяйственной продукции находятся на разном уровне, результаты по их учету и управленческому анализу, достигнутые на международном уровне, недостаточны для снижения затрат на орошение в ассоциациях водопользователей и снижения себестоимости единицы воды.

Поэтому в процессе ведения бухгалтерского учета в этих организациях в первую очередь необходимо уделять большое внимание составлению учетной политики. По мнению ученых-экономистов И.Очилова, Ш.Рахматовой при создании учетной политики рекомендуется учитывать следующие аспекты:

1. В учетной политике отражаются только те процедуры, варианты которых предусмотрены действующим законодательством о бухгалтерском учете. Процедуры, четко прописанные в нормативных документах, не указаны в учетной политике.

2. Не допускается включение описания или упоминания нормативных документов в учетную политику[5]. Поэтому основным вопросом в этом процессе является разработка учетной политики и плана рабочих счетов.

Следующим вопросом является учет специфики отрасли, правильная организация учета доходов и затрат. По мнению ученого-экономиста М.Б.Калонова касательно данного вопроса «В положении, которое считается единственной методологической основой учета доходов и расходов в нашей республике, состав затрат отдельных отраслей и особенности их учета устанавливаются соответствующими министерствами и хозяйственными объединениями соответствующих ведомств (корпорациями, концернами, ассоциациями, компаниями и т.п.) по согласованию с Министерством финансов Республики Узбекистан, Государственным налоговым комитетом»[6]. Поэтому целью постоянного учета всех затрат и доходов в

отрасли, например, в водном хозяйстве, является создание теоретической базы для учета денежных поступлений и расходов за определенный период.

Организация учетной политики в АВП в Узбекистане требует совершенствования ее объектов учета в соответствии с международными стандартами. Возникает необходимость точно фиксировать все доходы и затраты именно бухгалтерами. Таким образом, обобщая вышеизложенные положения, были сделаны следующие выводы:

1) Наличие требования к надлежащей организации бухгалтерского учета и финансовой отчетности соответствующих государственных органов в отношении экономических субъектов.

2) Установление требования к порядку ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в государственных органах. Соблюдение этих требований является обязательным.

Таким образом, обобщая различные мнения по изложенной выше учетной политике, учету доходов и затрат, на наш взгляд, учетную политику при организации бухгалтерского учета в АВП следует организовать в следующем порядке:

Таблица №1

Структура учетной политики в ассоциациях водопользователей в соответствии международных стандартов (предложение)¹

Название раздела	Состав
Общий раздел	Разрабатываются основы учетной политики в АВП: (специфика; нормативно-правовые основы, принципы учетной политики)
Методический раздел	Объекты учета (долгосрочные активы, текущие активы, собственный капитал и обязательства): признание, оценка, обесценение, подготовка и отражение в рабочих счетах
Технический раздел	Оборот и обобщение документов в АВП; регистры бухгалтерского учета; отражение операций по счетам; обобщение, группировка; инвентаризация; компьютерные программы и формирование финансовой отчетности

¹ Разработка авторского исследования.

Организационный раздел	Квалификационные требования, задачи, права, ответственность главного бухгалтера; бухгалтерский аппарат и его структура
------------------------	--

Следующим важным вопросом является распределение затрат на воду между потребителями. По этому поводу существуют разные мнения. В том числе, по опыту Таджикистана основное внимание уделяется вопросу пропорционального распределения этих затрат на орошаемую площадь. В распределение затрат водных ресурсов, используемых в сельском хозяйстве республики, пропорционально их посевной площади, позволяет объективно определить затраты воды.[7] Но распределение данных затрат на воду не всегда считается эффективным. Ведь такое распределение затрат, связанных с их орошением, по разным посевным площадям создает возможность искусственного снижения себестоимости культур, требующих большого количества воды. Поэтому не всегда можно выбрать этот метод.

Основным и стабильным финансовым источником АВП является плата за ирригационную услугу. В зависимости от сложности ирригационных и дренажных сетей ПИУ могут быть различными. Для районов с насосным орошением стоимость ПИУ немного выше, так как учитывается стоимость электроэнергии или топлива, используемого для работы насосов. В таких случаях значение ПИУ зависит от количества электроэнергии или дизельного топлива, используемого для работы насосов. Другие ключевые факторы, учитываемые при определении размера ПИУ, включают ирригационные и дренажные работы. В настоящее время в Узбекистане рекомендуется использовать следующие три основных метода расчета размера ПИУ:

- плата по посевной площади;
- плата по видам культур;
- плата по объему затраченной воды.

Однако, на наш взгляд, ни один из трех вышеперечисленных способов определения размера платы за пользование водой в ассоциациях водопользователей, осуществляющих свою деятельность в Республике Узбекистан, нельзя признать положительным, поскольку «платеж на основе объема затраченной воды», который считается среди них наиболее объективным и прогрессивным, имеет следующие недостатки:

отсутствие приборов учета объема потребляемой воды каждым водопользователем;

отсутствие необходимости в установке водоизмерительных приборов в связи с тем, что они не покрывают затраты на их установку и эксплуатацию, либо в связи с небольшими площадями орошаемых земель;

отсутствие возможности постоянного измерения фактического объема воды, полученного всеми водопользователями.

Целесообразно провести анализ опыта деятельности АВП, функционировавших в нашей стране в прошлые годы, а также определение размера платы на основе научных исследований, проведенных учеными и специалистами нашей республики по расходу воды на полив сельскохозяйственных культур. Для установления размера платы для пользователей ирригационных услуг ассоциации водопользователей используются следующие данные о площадях орошаемых земель и выращиваемых на них культурах:

показатели баллов бонитета урожайности земель каждого водопользователя;

сведения о видах культур, выращиваемых на орошаемых землях;

нормы полива видов культур (гидромодуль);

определение количества воды, используемой для орошения однократно по каждой культуре на площадях орошаемых земель в одном и том же районе.

При наличии вышеуказанных показателей определяется объем водопотребления по ассоциациям водопользователей и по плану для каждого его члена и пользователей её услуг.

Для этого, на наш взгляд, расчеты ассоциаций водопользователей рекомендуется проводить в следующем порядке:

Потребность в воде каждого водопользователя рекомендуется рассчитывать по следующей формуле.[8]:

$$V_{п} = (K_{п1} \times V_{рк1} \times O_{н1}) + (K_{п2} \times V_{рк2} \times O_{н2}) + \dots + (K_{пn} \times V_{ркn} \times O_{нn})$$

[8],

где $V_{п}$ - потребность в воде каждого водопользователя;

$K_{п1}$ - площадь первого вида культуры;

$V_{рк1}$ - расход воды на первый вид культуры (в м³);

$O_{н1}$ - норма орошения первого вида культуры (в размах);

$K_{п2}$ - площадь второго вида культуры;

$V_{рк2}$ - расход воды на второй вид культуры (в м³);

$O_{н2}$ - норма орошения второго вида культуры (в размах);

$K_{пn}$ - площадь n-го вида культуры;

$V_{ркn}$ - расход воды на n-ый вид культуры (в м³);

$O_{нn}$ - норма орошения n-го вида культуры (в размах) и т.д.

Таким образом, в случае остальных видов культур их сложение вместе будет определять потребность в воде каждого водопользователя по норме.

На основании суммы потребностей в воде всех водопользователей по норме составляется план водопотребления для ассоциаций водопользователей.

После определения суммы расходов по плану можно определить сумму платы за 1 м³ или 10 м³, или 100 м³ воды, разделив ее на водопотребление согласно плану. Но количество фактически использованной воды от запланированного объема. На наш взгляд, в соответствии с решением ассоциаций водопользователей необходимо скорректировать сумму платы исходя из объема потребленной ассоциаций воды, а также суммы фактических расходов. В этом случае члены ассоциаций водопользователей должны внести первоначальный взнос в размере, указанном в плане. Дальнейшие платежи должны производиться исходя из фактически полученного распределения воды.

На наш взгляд, данный рекомендуемый способ определения сумм платежей АВП дает возможность объективно определить суммы платежей, уплачиваемых за пользование услугами ассоциаций водопользователей, осуществляющих свою деятельность в нашей республике.

Список литературы.

1. Закон Республики Узбекистан «О воде и водопользовании». от 06.05.1993// www.lex.uz.
2. Закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете». 13.04.2016// www.lex.uz.
3. Постановление Президента Республики Узбекистан PQ-4611 от 24 февраля 2020 года «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности».
4. Сабодыр М.И., Корзоватых Ж.М. Управленческий учет в сфере водных ресурсов // Экономические науки. 2018. №4.
5. Очилов И.К., Рахматова Ш.Ш. Нодавлат нотижорат ташкилотларида ҳисоб сиёсатини тузиш ва тақдим этиш тартиби// Научный электронный журнал “Халқаро молия ва ҳисоб”. 2020. № 1. Февраль. С.1-10.
6. Калонов М.Б. Даромадлар ва харажатлар ҳисоби ҳамда таҳлили услубиёти (автотранспорт корхоналари мисолида). Монография. Т.: Akademnashr, 2019.-352 с.
7. Султанов Н.М. Организационно-экономические аспекты эффективного использования оросительной воды в Согдийской области Таджикистана: Автореферат дисс. на к.э.н. Душанбе: ИЭСХ, 2010. 24 с.
8. Жураев Н.Ю., Юлдашева И.З. Ирригация хизмати бадали. Журнал «Сельское хозяйство Узбекистана» № 8. 2006 год 31 с.